

यही मेरा वतन है : राजद्रोह के खयाल के सबसे नज़दीक

आशुतोष पार्थेयवर

‘सोज़े वतन’ का प्रकाशन अक्टूबर 1908 में हुआ था। यह प्रेमचंद का पहला कहानी-संकलन था। इसमें कुल पाँच कहानियाँ संकलित थीं-दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सिल-ए-मातम एवं इश्क-दुनिया और हुब्बे वतन। अपने सरोकारों और उद्देश्यों के कारण ये कहानियाँ उर्दू-हिंदी कहानी की विकास यात्रा में स्थायी महत्त्व रखती हैं। ये महज मनोरंजन या समाज-सुधार के लिए नहीं लिखी गई थीं। यह काम पूर्व के साहित्य ने किया था। बदलते दौर के साथ साहित्य के उद्देश्यों में एक पक्ष और जुड़ा, और वह था-हुब्बुलवतनी। ‘सोज़े वतन’ की भूमिका में प्रेमचंद ने अत्यंत सधे रूप में किताब के, और उस दौर के साहित्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा, “अब हिंदुस्तान के कौमी खयाल (राष्ट्रीय चेतना) ने बलुगियत (परिपक्वता) के जीने पर एक कदम और बढ़ाया है और हुब्बे-वतन के जम्बात लोगों के दिलों में सर उभारने लगे हैं। क्यूँकर मुमकिन था कि इसका असर अदब पर न पड़ता। ये चंद कहानियाँ इस असर का आगाज़ हैं और यकीन है कि ज्यों-ज्यों हमारे खयाल रफ़ी (विस्तृत) होते जाएँगे, इस रंग के लिटरेचर को रोज अफ़ज़ू (दिन प्रतिदिन तरक्की) फ़रोग (उन्नति) होता जाएगा। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद (अत्यंत) ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन (देश प्रेम) की अजमत (गौरव) का नक्शा जमाएँ।” यानी, ‘सोज़े-वतन’ वक्त की ज़रूरत है और इसका उदाहरण भी कि वह ज़रूरत कैसे पूरी की जाए।

लगभग साल भर बीतते-बीतते यह किताब लाहौर में खुफिया पुलिस की नज़र में आ गई। जिस दुकान में यह किताब बेची जा रही थी, वहाँ सरदार अजित सिंह की भी रचनाएँ बेची जा रही थीं। इंटेलिजेंस विभाग ने गृह विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया ताकि संयुक्त प्रांत को अवगत कराया जा सके कि वहाँ भी ‘सेडिशन लिट्रेचर’ का प्रकाशन शुरू हो गया है। इंटेलिजेंस विभाग ने पाँचों कहानियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए दो कहानियाँ-‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन’ और ‘इश्क-दुनिया और हुब्बे-वतन’ के कुछ अंशों को विशेष रूप से चिह्नित किया और उन्हें आपत्तिजनक करार दिया। रिपोर्ट में उन अंशों का अंग्रेजी अनुवाद सम्मिलित किया गया और तदनुसृत कार्रवाई की अनुशंसा की गई। जो अंश रिपोर्ट में शामिल हैं, उनका मूल उर्दू पाठ निम्नवत है। ‘दुनिया का सबसे अनमोल रतन’ के अंश हैं-

“हमारे बाप दादा का देस आज हमारे हाथ से निकल गया, और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर (पहलू बदल कर) हमने हमलावर गनीम को बता दिया कि राजपूत अपने देस के लिए कैसी बेजिगरी से जान देता है। यह आस-पास जो लाशें तू देख रहा

है, यह उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं।

गोकि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि हरीफ (शत्रु) के हलका (क्षेत्र) में मर रहा हूँ। (सीने के से चीथड़ा निकालकर) क्या तूने यह मरहम रख दिया। खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही वतन में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मरना अच्छा। इससे बेहतर मौत मुमकिन नहीं।”

आखिरकार सारा जिस्म बेदम हो गया। कहा-‘भारत माता की जय।’ और उसके सीने से आखिरी क़तरा-ए-खून निकल पड़ा। एक सच्चे मुहिब्बे-वतन (देश प्रेमी) और देस भगत ने हुब्बुलवतनी (देश प्रेम) का हक अदा कर दिया।

उसने एक मुरस्सा (रत्नजडित) सन्दूकचा मँगाया और उसमें से एक लौह (तख्ती) निकाला जिसपर आवे-ज़र (सुनहले पानी) से लिखा हुआ था-

“वह आखिरी क़तरा-ए-खून जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे बेशकीमत शौ (अनमोल चीज) है।”

‘इश्क-दुनिया और हुब्बे-वतन’ के वे अंश हैं-

“शहरे-लंदन के एक पुराने खस्ताहाल होटल में, जहाँ सरे-शाम से अंधेरा हो जाता है, जिस खिन्ने (इलाके) में फेंशनेबल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहाँ कमारबाजी (जुआबाजी), शराबख़वारी और बदकारी (बदचलनी) के निहायत इबरतनाक (भयानक) नज़ारे हरदम पेशे-नज़र रहते हैं। उस होटल में, उस बदकारियों के अखाड़े में इतालिया का नामवर मुहिब्बे-वतन (प्रसिद्ध देशप्रेमी) मैजिनी खामोश बैठा हुआ है। उसका वजीह (स्वस्थ) चेहरा जर्द (पीला) है, आँखों से फ़िक्र बरस रही है। होंठ खुश्क हैं और शायद महीनों से हजामत दुस्त नहीं हुई। कपड़े मैले कुचैले हैं।

मैजिनी अपने खयालत में गर्क (लीन) है।

आह ! बदनसीब कौम ! ऐ मजलूम इटली ! क्या तेरी किस्मत न सुधरेगी ! क्या तेरे सैकड़ों सपनों का खून जरा भी रंग लाएगा, क्या तेरे हजारहा जिलावतन, देस से निकाले हुए जौनिसारों (जान देने वाले) की आँहों में ज़रा भी तासीर (प्रभाव) नहीं ! क्या तू जुल्मी-जफ़ा (अन्याय और अत्याचार), गुलामी और इताअतगुजारी (आज्ञापालन) के दाम (फँदे) में हमेशा गिरफ़्तार रहेगी। गालिबन तुझमें अभी सुधरने की, खुदमुखार (आत्मनिर्भर) बनने की सलाहियत नहीं आई। शायद तेरी किस्मत में कुछ दिनों और जिल्लतो-ख़बारी (अपमान) झेलनी लिखी है। आज़ादी ! हाय आज़ादी ! तेरे लिए मैंने कैसे-कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किए। कैसे-कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी मौएँ और बीवियाँ आज उनकी कब्र पर आँसू बहा रही हैं और अपने आलामो-मुसीबत (अत्यंत कष्ट) से बेज़ार होकर उनकी जुदाइयों की तकलीफ़ में, बदकिस्मत, हिरमाँ नसीब (दुखी), आफ़तरसीदा (दुखग्रस्त) मैजनीनी को बहुआएँ दे रही हैं। कैसे-कैसे शेर जो दुश्मनों के मुकाबिल पीठ फेरना न जानते थे, क्या यह सब कुर्बानियाँ, क्या यह सब नज़ेँ काफी नहीं है ? आज़ादी तो ऐसी कीमती शै है ! हाँ, तो फिर मैं क्यों जिंदा हूँ, क्या यह देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देस, दगापरस्त (धोखेबाज), जफ़ाशेआर (अत्याचारी) दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए ! मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन जौर-व-तअही (जुल्म और अत्याचार) का शिकार बनें। नहीं, मैं यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता !

यह रिपोर्ट गृह विभाग से होते हुए जब संयुक्त प्रांत पहुँची तो संयुक्त प्रांत सरकार ने उस पर विधिक सलाह ली। सरकार के विधिक सलाहकार ने इंटेलिजेंस विभाग की रिपोर्ट से सहमति प्रकट नहीं की। सलाहकार ने लिखा कि किताब में ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि यह किताब सरकार को घृणा या निरादर का पात्र बनाती है। या, इसके ज़रिए सरकार या महामहिम के विरुद्ध असंतोष पैदा करने की कोशिश की गई हो। सलाह में कहा गया कि उपर्युक्त अंशों को संदर्भ से काटकर नहीं देखना चाहिए और महज उसी के आधार पर किताब के चरित्र का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।

विधिक सलाहकार ने 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' और 'इश्के-दुनिया और हुब्बे-वतन' के संबंध में इंटेलिजेंस विभाग के विचार से इतर 'यही मेरा वतन है' कहानी का विशेष उल्लेख किया और कहा कि, "यह वह कहानी है जिससे उपर्युक्त ख्याल के सबसे नज़दीक कहा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि पश्चिमी सभ्यता ने लोगों को जीवन को कष्टकर बना दिया है जबकि वे पहले के दौर में इससे बेहतर जीवन जी रहे थे। हालाँकि, इसी के आधार पर सरकार के विरुद्ध घृणा या असंतोष को सिद्ध करना कठिन होगा।... निस्संदेह, ये सभी कहानियाँ अपना व्यंग्यार्थ रखती हैं। और, उसे वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिनकी समझ हो। किंतु, न्यायालय के सामने तो उसका अभिधार्थ ही विचारणीय होगा।"

किताब पर कार्रवाई का मामला आगे बढ़ा। प्रेमचंद को लिखित सफाई देनी पड़ी। 'जीवनसार' में उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पेशी का उल्लेख किया ही है। उनकी सफाई और यह मामला लेफ़्टिनेंट गवर्नर तक

पहुँचा। स्पष्टतः किताब के कुछ अंशों को 'वर्तमान शासन व्यवस्था पर आक्रमण' माना गया। प्रेमचंद को 'सोजे वतन' की अनधिकारी प्रतियाँ जमा करने का आदेश मिला साथ ही यह कहा गया कि वे लिखित में दें कि बिना सेंसर हुए वे कुछ भी प्रकाशित नहीं करवाएँगे। हम सभी जानते हैं कि इसी सेंसर ने अगले कुछ महीनों में नवाब राय को 'प्रेमचंद' बना दिया।

इस लेख का उद्देश्य यह समझना है कि 'यही मेरा वतन है' कहानी में वह क्या है जिससे इस कहानी को 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' या 'इश्के-दुनिया और हुब्बे-वतन' की तुलना में राजद्रोह के विचार के सबसे नज़दीक माना गया। जबकि 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' में 'भारतमाता की जय' की खुली उद्घोषणा है, राजपूती वीरता का निनाद है, गुलामी के प्रति भिक्कार, छटपटाहट और बेचैनी है, मृत्यु और खून के आखिरी कतरे का वैभव है। इसी तरह 'इश्के-दुनिया और हुब्बे-वतन' में प्यारे वतन इटली के दगापरस्तों और जफ़ाशेआरों के पाँवों से कुचले जाने का ज़िक्र है। उस वतन के लिए आह है, कचोट है, दुख है। इनमें सब कुछ अभिधात्मक है। वतन की गुलामी, गुलबत, पीड़ा, अंधकार और नाउत्पीटी-सब कुछ। 'यही मेरा वतन है' में वह क्या है जो इन श्यों से अधिक खतरनाक है। वह क्या है जो उक्त श्यों से अधिक चुनौतीपूर्ण है। तो देखें कि इसमें 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' या 'शेख़ मख़मूर' की तरह न तो तलवार की काट या चमक है और न 'इश्के-दुनिया और हुब्बे-वतन' की तरह किसी नायक की तलाश। यह वह कहानी है जिसमें अंग्रेज़ी शासन और उसका प्रोपगैंडा सीधे-सीधे प्रेमचंद के निशाने पर आता है। प्रोपगैंडा यह कि अंग्रेज़ी ज्ञान के समक्ष भारतीय ज्ञान और समझ अर्थहीन और निरुद्देश्य है। प्रोपगैंडा यह कि भारतीय अशिक्षित और असभ्य हैं और अंग्रेज़ी राज उनके कल्याण और विकास के लिए है तथा उन्हें शिक्षित और आधुनिक बनाने के लिए है। प्रोपगैंडा यह कि ब्रिटिश राज विकास का सूरज लेकर आया है।

यह एक खतरनाक कहानी थी क्योंकि इसने ब्रिटिश प्रोपगैंडे पर सबाल उठायी। इसने ज्ञान और विकास के समूचे पश्चिमी मॉडल को प्रश्नांकित किया। साठ वर्ष के बाद 'यही मेरा वतन है' का नायक जब भारत वापस लौटता है तो उसे अपना वतन 'अपना' नहीं लगता। क्यों ? इसलिए कि अंग्रेज़ों ने भारत को प्रकृति और संस्कृति दोनों ही बदल डाली। कहानी अपनी पूरी संरचना में चाहे जितनी ढीली नजर आती हो पर उसका संदेश बहुत स्पष्ट है। अंग्रेज़ों ने रेलवे चलाई, सड़कें बनाईं, दूकानें खड़ी कीं, गाड़ियाँ चलाईं; किंतु अमरीका से भारत लौटने वाले वर्षीय भारतीय के लिए अपना वतन भयानक रूप से बेगाना लगता है। वह जिस वक्त बंबई में जहाज से उतरा, उसे "काले-काले कोट पतलून पहने, और टूटी-फूटी अंग्रेज़ी बोलते मल्लाह दिखे, फिर अंग्रेज़ी दुकानें, ट्रामवे और मोटरकार गाड़ियाँ नजर आईं, फिर रबड़वाले पहियों और चुरटवाले आदमियों से मुटभेड़ हुई, फिर रेल का स्टेशन दिखा", और जब वह "रेल पर सवार होकर अपने गाँव को चला। प्यारे गाँव को जो हरी-भरी पहाड़ियों के बीच में वाके था, तो मेरी आँखों में आँसू भर आए। मैं खूब रोया, क्योंकि यह मेरा प्यारा देस न था। यह वह देस न था जिसके दीवार की आजू हमेशा मेरे दिल में मौजें मारा करती थी। यह कोई और देस था। यह अमरीका था, इंग्लिस्तान था, मगर प्यारा भारत नहीं !"

प्रश्न है कि साठ वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि भारत 'भारत' नहीं रहा और उस वृद्ध को भारत अब एक पश्चिमी मुलक लगता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? उन वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के साथ क्या किया? भारत की वह कौन सी पहचान थी जो उन वर्षों में खो गई? क्या उस वृद्ध की असहजता कोट-पतलून, टूटी-फूटी अंग्रेजी, दूकानों, ट्रामवे, मोटरकारों और रेलवे के कारण है? ये तो अंग्रेजी राज या कहें कि पश्चिम द्वारा निर्धारित विकास-मॉडल के प्रतिनिधि थे। फिर ये उसे क्यों नहीं लुभाते?

कहानी का नायक बार-बार अपनी स्मृतियों में बसे उस ग्रामीण प्रकृति की याद करता है, अपने गाँव को याद करता है जो 'किसी ज़माने में फूल-पत्तों की इफ़रात (बहुतायत) और नदी-नालों की कसरत से रश्क-फ़िरदौस (स्वर्ग से तुलनीय) था!' सवाल है कि वह प्रकृति कहीं गई? गाँव में वह नाला अब भी है जिसमें वह घोड़े को नहलाता था, खुद नहाता था, किंतु अब उसके 'दीनों तरफ़ काँटेदार तारों की चहारदीवारी' खिंच गई है। वहाँ अंग्रेज़ बंदूकधारी हैं। नाले में नहाने या नहलाने की मनाही हो गई है। देश की प्रकृति की यह पहेलेंदारी? ब्रिटिश राज से पहले भारत यह कभी नहीं हुआ था? प्रकृति भी अधिकार की वस्तु है, उसे गुलाम बनाया जा सकता है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है; यह अंग्रेजी राज ने सिखाया। यह पश्चिम में था और अब भारत में है। वतन में होकर भी बेवतनी के अनुभव का सिलसिला यहीं से शुरू होता है।

ऐसा नहीं है कि उसका गाँव अब लोगों से खाली है, वहाँ "सदह आदमी चलते-फिरते नजर आए, जो अदालत और कलक्टरी और थाना पुलिस की बातें कर रहे थे। उनके चेहरों से तफक्कुर (चिंता) और पजमुर्दगी (उदासी) नुमायाँ थी। और वह सब अफ़कारे-दुनिया (दुनियावादी चिंता) से खस्ता हल मालूम होते थे। मेरे साथियों के से कवी (शक्तिशाली) हैकल (विशाल), खूरा : (सुंदर), सुखीं-सफ़ेद नौजवान कहीं न दिखाई दिए। वह अखाड़ा जिसकी मेरे हाथों ने बुनियाद डाली थी, वहाँ अब दरो-दीवार शिकस्ता स्कूल था, और उसमें चंद मरीज़ सूरत (बीमार सूरतवाले), गुरसुना : (भूखे चेहरे वाले) और दरक पोश (फटे हुए कपड़े पहने) लड़के बैठे ऊँच रहे थे।" यह तो उसका गाँव न था। साठ ही वर्षों में अदालत, कलक्टरी और थाना पुलिस इतने अनिवार्य कैसे हो गए? परिवर्तन की वह कौन सी चक्की चली और कितनी तेज चली कि नए दौर के लिए ये सारी चीज़ें अनिवार्य हो गईं। क्या दुनिया के किसी भी खिलते में ऐसा हुआ होगा और इतनी शीघ्रता से हुआ होगा जैसे भारत में हुआ! परिणामतः, ब्रिटिश राज ने भारत को भारत नहीं रहने दिया। जाहिर है, इस भारत को देखने के लिए वह नब्बे वर्षीय वृद्ध अमरीका से नहीं आया था।

वह नब्बे वर्षीय वृद्ध अपने परिचित बरगद के पेड़ की ओर दौड़ा और अपनी स्मृतियों में भी, "उस बरगद के पेड़ की तरफ़ दौड़ा जिसके खुशगवार साये में हमने बचपन की बहारें उड़ाई थीं, जो हमारे छुटपने का गहवारा (हिंडोला) और आलमे-जवानी (युवावस्था) का आरामगाह था। आह! इस प्यारे बरगद को देखते ही दिल पर एक रिक्कत (भाव) तारी हो गई, और ऐसी-ऐसी हसरतनाक, दिलसोज और दर्दनाक यादगारें ताजा हो गईं कि घंटों जमीन पर बैठकर रोता रहा। यही प्यारा बरगद है जिसकी फुनगियों पर हम चढ़ जाते थे, जिसकी जटाएँ हमारा झूला थीं, और जिसके

फल हमें सारी दुनिया की मिठाइयों से ज्यादा लजीज और शीरीं (मीठी) मालूम होते थे। वह मेरे गले में बाहें डालकर खेलनेवाले हमजोली, जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे। वह कहीं गए?" हमजोलियों का अभाव समझ में आता है पर यहाँ अभाव उससे अधिक गाढ़ा है। पीड़ा केवल इसकी नहीं है कि क्या खो गया, चिंता इस बात की भी है कि उसकी जगह किस चीज़ ने ले ली। अब भारत में दुकानें, ट्रामवे, मोटरकारों और रेलवे हैं। किंतु अंग्रेजी राज के वे मॉडल उसे नहीं लुभाते। वह उन्हें और उनकी नियति देख आया था। उनके ज़रिए विकसित होने वाले नागरिक बोध को देख-भोग आया था। उनसे ऊबकर ही अमरीका से भारत आया था। अब भारत में पुनः उसी सामाजिक मॉडल की उपस्थिति ने उसे विचलित कर दिया। भारत की उसकी यात्रा पश्चिम के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य मात्र की स्वाभाविक और मूलभूत आवश्यकता के लिए थी।

उसके अभाव के कारण क्या हैं और देखें कि किन दृश्यों को देखकर उसमें बेवतनी का भाव उभरता है, "बरगद के दरख के करीब अब थाना था और दरख के नीचे एक कुसह पर कोई लाल पगड़ी बाँधे बैठा हुआ था। उसके आस-पास दस-बीस और लाल पगड़ीवाले दस्त-बस्ता (हाथ बाँधे) खड़े थे, और एक नीम बरहना (अधनंगा), कहतजदा (अभावग्रस्त) शख्स जिसपर अभी-अभी चाबूकों की बौछार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ख्याल आया, यह मेरा प्यारा देस नहीं है यह कोई और देस है, यह यूरोप है, अमरीका है, मगर मेरा प्यारा वतन नहीं है, हरगिज नहीं।"

गाँव में अब चौपाल नहीं है। चौपाल की जगह टीका लगाने का स्टेशन और एक डाकखाना है। वहाँ अब कोल्ड आड़ा नहीं है, जिसमें ऊख पेरा जाता था, उसकी जगह सन लपेटने वाली कल है। पास ही एक तंबोली और सिगरेट की दुकान है। उस परदेसी बुजुर्ग मुसाफिर को कोई रात भर पड़े रहने के लिए जगह नहीं देना चाहता। उसे केवल यही सुनने को मिला आगे जाओ। उसे यह ख्याल पक्का हो गया कि "यह मेरा प्यारा देस नहीं है। यह कोई और देस है। यह हमारा मेहमाननवाज, मुसाफिरनवाज, प्यारा वतन नहीं, हरगिज नहीं" जिस धर्मशाला में वह गया, वहाँ गरीब मुसाफिरों के लिए जगह नहीं थी। "शराब और शराबखारी, बदकारी और कुमारबाजी ने उसे अपना मसकन बना रखा था।" उसके दिल से एक ठंडी आह निकली। वह जोर से चीख पड़ा, "नहीं, नहीं और हजार बार नहीं। यह मेरा वतन, यह मेरा प्यारा देस, मेरा प्यारा भारत नहीं है। यह कोई और देस है। यह यूरोप है, अमरीका है। मगर भारत हरगिज नहीं।"

यानी, यह देख जाएँ कि यह कहानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, टेक की तरह कहती है कि जो 'भारत' दिखाई दे रहा है, 1908 में जो भारत है वह असल 'भारत' नहीं। वह यूरोप है, अमरीका है, पश्चिम की नकल है, मगर भारत हरगिज नहीं। प्रेमचंद उसे विकास के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्या वह वृद्ध (और लेखक भी) पूर्वग्रह रखता है या फिर सचाई कुछ और है? यथार्थ को ऐसी प्रतीति उसे क्यों होती है? कारण क्या रहे होंगे? वह भी 1908 में? साठ वर्ष की अविधि स्थिति होते ही कहानी का नायक एक ऐसे वर्तमान में उपस्थित है जिसमें शराब, शराबखोरी, जुआ और बदचलनी उसके देश का यथार्थ है। 'यह कोई और देश है'- वह योप है,

अमरीका है, मगर भारत हरगिज नहीं है। क्या यह बोध मौजूदा एनआरआई दृष्टि का पूर्वरूप है। जिसमें भारत को धर्म-संस्कृति और पुरातनता के उसी वैभव पर देखने की इच्छा गूँधी रहती है और जहाँ से भारतभूमि की 'धन्यता' का अमूर्त उद्बोध सुनाई देता है या यह केवल अप्रवासी दृष्टि नहीं है और एक सच्ची चिंता है जिससे वतन में होकर भी वेवतनी का भाव जगता है।

संकट कहीं है? 'यही मेरा वतन है' के नायक की इस छटपटाहट की गवाही महात्मा गाँधी के 'हिंद स्वराज' से भी मिलती है। 'यही मेरा वतन है' और 'हिंद स्वराज' का सहपाठ अंग्रेजी शासन द्वारा लील ली गई भारत की प्राकृतिक विविधता और बौद्धिक संपन्नता की बेहद करुण तस्वीर प्रस्तुत करने में सक्षम है। अंग्रेजी शासन ने भारत की पहचान को छीनकर विकास और प्रगति के जिन झुनझुनों को थमाया, उसकी बहुत सतर्क आलोचना इन दोनों रचनाओं में है। स्मरण रहे, 'यही मेरा वतन है' 1908 की रचना है और 'हिंद स्वराज' 1909 की। गाँधी कहते हैं कि 'रेल, कारखाने, शस्त्र की सभ्यता सभ्यता नहीं है।' वे इसे 'नुकसानदेह' और 'अधर्म' कहते हैं। वे मानते हैं, 'हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। यह एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे, तो चारों ओर से घिरकर बरबाद हो जाएँगे।' कहना न होगा, एक सदी पूर्व की यह शांका आज प्रत्यक्ष है। गाँधी पश्चिम द्वारा प्रस्तुत आधुनिकीकरण के मॉडल को 'हिंद स्वराज' में नकारते हैं। वे मानते हैं कि भारत की प्रगति भारतीय तरीके से ही हो सकती है। पश्चिम के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलकर यह देश 'भारत' नहीं रह जाएगा। अंग्रेजी सभ्यता की चीजों को हम अपनाए रखें और भारत के स्वराज्य की बात करें तो यह एक अजीब बात होगी। वे कहते हैं, "इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए, पर अंग्रेज (शासक) नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं है।"

'यही मेरा वतन है' का नायक जब बार-बार कहता है कि यह मेरा वतन नहीं है तो यह केवल संयोग नहीं है कि भारत की दो श्रेष्ठ बौद्धिक प्रतिभाएँ एक ही धरातल पर खड़े होकर अंग्रेजी राज और पश्चिम के विकास मॉडल की आलोचना करते मिलते हैं। संकट प्रकृति पर है और संस्कृति पर भी। ब्रिटिश राज ने दिया क्या और लिया क्या? प्रेमचंद का संकेत बहुत साफ़ है। संकट भारत की प्रकृति पर है। हिंदी-उर्दू दोनों भाषाओं के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि यह वह पहली कहानी है जो इन दावों को झुलताती है कि अंग्रेजों ने भारत के विकास की आधारशिला रखी; बल्कि जोर देकर इन बात को कहती है कि अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक संपदा को बर्बाद किया और इतना ही नहीं आनेवाले शासकों को भी इसके दोहन का रास्ता दिखा दिया।

'यही मेरा वतन है' में 'रेल', 'थाना', 'स्कूल', 'अस्पताल', 'कचहरी' सबके सब हैं। ये सभी आधुनिक व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं। किंतु इनकी असलियत क्या है? थाना भय का स्रोत है! अदालतों और कचहरियों विवादों और बर्बादियों के आरामगाह हैं। स्कूल शारीरिक स्वास्थ्य को छीनने वाले और

मानसिक रूप से बीमार बनानेवाले हैं। ऐसे में वह गाँव भारत का रूपक कैसे हो सकता है? ये सारी अलामतें विकास की निशानी कैसे हो सकती हैं? कहानी का नायक जब अंत में 'शिव-शिव' और 'हर-हर गंगे' की गूँज सुनता है तो अचानक उसे लगता है कि यही मेरा वतन है। प्रश्न उठता है कि 'यही मेरा वतन है' के प्रकाशन के सौ वर्षों के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है शिव-शिव और हर हर गंगे की गूँज राष्ट्रबोध से संबद्ध हैं? कई प्रश्न आज खड़े होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 'शिव-शिव' और 'हर-हर गंगे' से एक स्पष्ट धार्मिक पहचान जुड़ी है लेकिन क्या यह धार्मिक पहचान किसी अन्य धार्मिक पहचान के विपक्ष में भी है, इससे किसी अन्य की धार्मिक अस्मिता अतिक्रमति होती है, और इस घोष को देशप्रेम से जोड़कर देखना, क्या इस आरोप की पुष्टि नहीं करता कि उस दौर में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को पर्याय बना दिया गया जैसा कि आज बनाया जा रहा है। या धर्म की यह तलाश एक किस्म की नैतिकता की तलाश है जिसके लिए गाँधी 'हिंद स्वराज' में कहते हैं, "मुझे दो धर्म प्यारा है; इसलिए पहला दुख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्मभ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू, मुस्लिम या जरथोस्टी धर्म नहीं करता। लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो 'धर्म' है वह हिंदुस्तान से जा रहा है; हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं।"

यकीनन 'यही मेरा वतन है' का नायक जब 'शिव-शिव' और 'हर-हर गंगे' की गूँज से अपने 'खोए' वतन को एकबारगी फिर से महसूस करने लगता है तो 'धर्म' का यह चरित्र कतई वह नहीं है जिस रूप में उसे आज देखा-समझा जा रहा है। 'धर्म' आज हमें भले घातक और विद्वेष किस्म की राजनीति का उपकरण लगे, पर गाँधी और प्रेमचंद की दृष्टि में धर्म यह नहीं था।

कुल मिलाकर देखें कि 'सोझे-वतन' में वतन की तलाश मुख्यतः दो रूप में है। पहली अभिधात्मक तरीके से और दूसरी उससे कहीं सूक्ष्म और बौद्धिक तरीके से। 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन', 'शेख मखमूर' या 'इश्क-दुनिया और हुब्बे-वतन' में वह तलाश पहले किस्म की है जबकि 'यही मेरा वतन है' में दूसरे ढंग को। इस तलाश में स्थानीयता है, देशज स्मृतियाँ हैं, विवेक है और चमकदार प्रलोभनों का नकार है। ब्रिटिश राज इसमें समर्थ था कि वह ताकत के रास्ते 'वतन' की खोज को दबा दे, कुचल दे। भारतीय इतिहास में 1857 से लेकर 1908 तक इसके अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। जबकि 'यही मेरा वतन है' में ताकत या सैन्य बल के सहारे 'वतन' की खोज की कोशिश नहीं है। वहाँ बौद्धिक कोशिश है। यहाँ वतन को तलाशना है और 'गढ़ना' भी है। यानी, यहाँ जवाबदेही दोहरी है। वतन को गढ़ने की वृत्तर कोशिश 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' और 'शेख मखमूर' में न्यूनतम रूप में है जबकि 'यही मेरा वतन है' में वही मुख्य है। यह 'गढ़ना' पश्चिमी मॉडल को अस्वीकार कर ही संभव था। ब्रिटिश राज इस अस्वीकार को भला कैसे स्वीकार करता! स्वाभाविक है कि ऐसे में इस कहानी को राजद्रोह के सर्वाधिक निकट माना गया।

पता : हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पिन-211002
मो. : 9934262032

उत्तर प्रदेश

□ वर्ष 48 □ अंक 47-50

□ जनवरी-अप्रैल, 2023

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

संजय प्रसाद

प्रमुख सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वत्वाधिकारी

शिथिर

सूचना निदेशक

सम्पादकीय परामर्श

अंशुमान राम त्रिपाठी

अपर निदेशक, सूचना

सम्पादक

कुमुकुम शर्मा

उप निदेशक, सूचना

सहयोग

दिनेश कुमार गुप्ता

उपसम्पादक, सूचना

इस अंक के अतिथि सम्पादक
विजय राय

आवरण : दुर्गादत्त पाण्डेय

सम्पादकीय संपर्क :

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

पं. दीनदयाल उपाध्याय सूचना

परिसर, पार्क रोड, लखनऊ

मो. : 9565449505, 8960000962

ईमेल : upmasik@gmail.com

दूरभाष-कार्यालय :

ई.पी.ए.बी.एक्स 0522-2239132-33,

2236198, 2239011

पत्रिका information.up.nic.in

वेबसाइट पर उपलब्ध है।

□ एक सामान्य प्रति का मूल्य : पंद्रह रुपये □ वार्षिक सदस्यता : एक सौ अस्सी रुपये □ द्विवार्षिक सदस्यता : तीन सौ साठ रुपये □ त्रिवार्षिक सदस्यता : पांच सौ चालीस रुपये □ विशेषांक : मूल्य 100 रुपये

प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे मासिक पत्रिका 'उत्तर प्रदेश' और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

—सम्पादक

क्रम

जुब्ब इतिहास

- | | | |
|---|----------------------|----|
| ♦ स्वाधीनता का पहला संघर्ष | विनायक दामोदर सावरकर | 3 |
| ♦ 'भारत में अंगरेज़ी राज' : इतिहास की एक कठिनतम पहेली को बूझने की कोशिश | कुमार वीरेन्द्र | 16 |
| ♦ 'भारत में अंगरेज़ी राज' की महत्ता और उसके जुब्ब होने की कथा | राजगोपाल सिंह वर्मा | 21 |

जुब्ब पत्रिका

- | | | |
|--|------------------|----|
| ♦ 'चांद' का फांसी अंक और 'भारत में अंगरेज़ी राज' की जुब्बी तथा रामरख सिंह सहगल | सुधीर विद्यार्थी | 27 |
| ♦ अंग्रेज सरकार द्वारा 'न्यू इंडियन लिटरेचर' की जुब्बी | वीरेन्द्र यादव | 37 |
| ♦ जनचेतना के निर्माण का दहकता दस्तावेज़ : 'हिन्दू पंच' का 'बलिदान अंक' | कुमार वीरेन्द्र | 39 |
| ♦ भूल नहीं सकते हम तेरे, वे लाठी के दाग | अवनीश यादव | 42 |

विशेष लेख

- | | | |
|---|------------------------|----|
| ♦ बलिदान तथा साम्प्रदायिकता | शिवदान सिंह चौहान | 47 |
| ♦ अंग्रेजों को थर्रा देने वाला आन्दोलन 'रेशमी रूमाल' | सैय्यद इख्तियार ज़ाफरी | 50 |
| ♦ क्रान्तिकारी और साहित्य | यमुना देवी माहौर | 54 |
| ♦ शहीदों के गीत : हमारी नयी गीता | दुर्गा देवी वोहरा | 57 |
| ♦ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस काकोरी के शहीदों की गाथा सुनाते थे | कैप्टन रामसिंह | 58 |
| ♦ अभिव्यक्ति की आजादी का संघर्ष और हमारे नायक | डॉ. वेंकटेश कुमार | 60 |
| ♦ प्रतिबंधित साहित्य में क्रान्तिकारी प्रवृत्तियाँ | प्रदीप उपाध्याय | 69 |
| ♦ समाचार पत्रों और पत्रकारों के बलिदान | लक्ष्मीशंकर व्यास | 72 |
| ♦ बनारस की भूमिगत पत्रकारिता | लक्ष्मी दत्त व्यास | 76 |
| ♦ जुब्ब हुई आजादी के खुमार में डूबी नज़्में | सुहेल वहीद | 82 |

जुब्ब कविताएँ

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|----|
| ♦ भारत प्रशस्ति | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 89 |
| ♦ मेरा वतन | इक़बाल | 89 |
| ♦ अहद | सागर निज़ामी | 90 |
| ♦ मैं उनके गीत गाता हूँ | जां निसार 'अख़्तर' | 91 |

♦ हम रहे, रहे न रहे	अशफ़ाक उल्ला खां	91
♦ आगे बढ़ेंगे	अली सरदार ज़ाफ़री	93
♦ आज़ादी, जो हम फ़रियाद करते हैं, जिंदगी का राज़ मुज़मिर...	रामप्रसाद 'बिस्मिल'	93
♦ खादी गीत	सोहनलाल द्विवेदी	94
♦ शहीदों की फ़ाँसी....., लाशों को शहीदों के...कवित्त... लाचारी	अज़ात	95
♦ मन की भूल, अब हम सब को आज़ादी है	अली ज़व्वाद जैदी	96
♦ इंक़िलाब आने को है	कुँवर प्रतापचंद 'आज़ाद'	97
♦ ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़रज़दों के नाम	जोश मलीहाबादी	99
♦ आज़ादि-ए-वतन	मख़दूम मुहीउद्दीन	99
♦ मजबूरियाँ	'सलाम- मछलीशहरी	99
♦ शोला नवाई	'साहिर' लुधियानवी	100
♦ बेदार होना चाहिए	सरदार नौबहार सिंह 'साबिर' टोहानी	100

जुल्ल पुस्तकें

♦ मुंशी प्रेमचन्द और उनका ऐतिहासिक प्रतिबंधित दस्तावेज़ : सोज़े वतन	प्रस्तुति डॉ. ए. एन. अग्निहोत्री	103
♦ बंदी जीवन की भूमिका	शचीन्द्र नाथ सान्याल	105
♦ आज़ादी की तलाश में 'बन्दी जीवन'	अक्षय कुमार	109
♦ बन्दी जीवन : कुछ पूरक तथ्य		111
♦ कहानी संग्रह 'अंगारे' पर प्रतिबन्ध	शकील सिद्दीकी	128
♦ यही मेरा वतन है : राजद्रोह के ख़्याल के सबसे नज़दीक	आशुतोष पार्थेश्वर	131

जुल्ल कहानियाँ

♦ यही मेरा वतन	प्रेमचंद	137
♦ शेख़ मख़मूर	प्रेमचंद	140
♦ फ़ाँसी	विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक'	145
♦ उसकी माँ	पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'	153
♦ जल्लाद	पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'	158
♦ नींद नहीं आती	सज्जाद ज़हीर	163
♦ फ़ंद	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	166
♦ महावटों की एक रात	अहमद अली	170

अंतर प्रद्वेष

जनवरी-अप्रैल, 2023, वर्ष 48

जबशुदा साहित्य विशेषांक

न्यू इण्डियन लिटरेचर की जड़ें
संभाव्य मिला या राजेन्द्र लाहिरी को गोधा जेठ
19 दिसम्बर को बिस्मिल को गोस्वामी ने

हिन्दू पंच का बलिदान
सुंदर लाल का रेगार में लिखी बिसाल
प्रेमचंद

जब प्रतिबंधित